

ПАНЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНОСТИ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЖЕНЩИН, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ

Елена Акопян¹ – профессор, доктор педагогических наук;

Email: Elena.hakobyan@sportedu.am .

Ашот Чатинян¹ – профессор, доктор педагогических наук.

¹Государственный институт физической культуры и спорта Армении,
Армения, Ереван, ул. А.Манукяна 11.

Введение. Положительное влияние занятий физической культурой на организм лиц зрелого и пожилого возраста подтверждено результатами многих исследований. Необходимость изучения влияния многолетних занятий физической культурой на двигательную подготовленность и состояние здоровья людей разного возраста обусловлена важностью сохранения здоровья, обеспечения безопасности и комфортности жизнедеятельности данного контингента населения. В этом контексте можно привести итоги двенадцатилетних лонгитюдных исследований физического состояния женщин зрелого и пожилого возраста, регулярно занимающихся физическими упражнениями оздоровительной направленности, которые свидетельствуют о стабилизации, а в некоторых случаях и незначительном улучшении функционального состояния организма, физической кондиции [1].

Специалисты отмечают, что инволюционные процессы, начинающиеся примерно с 35-летнего возраста, отрицательно сказывается на процессе саморегуляции наиболее тонких движений, требующих высокой точности [4]. Ослабшая психомоторика взрослых людей, особенно пожилых не позволяет им эффективно контролировать и управлять различными движениями. Прежде всего, это сказывается на точности тонких движений рук: особенно кистей и пальцев.

Собственными исследованиями последних лет выявлены возрастные особенности управления различными параметрами движений у женщин, а также характер влияния стажа занятий на пространственные, временные и силовые показатели движений [5].

В этой связи особый интерес представляют результаты панельных исследований, как разновидности лонгитюдных. Такие исследования ценны тем, что проводятся на одном и том же контингенте по единой методике через определенный интервал времени [2]. Они позволяют получить более объективную и информативную картину динамики изучаемых показателей, на основании которых можно делать достоверные выводы и практические рекомендации.

Данного формата исследования, проведенные на контингенте взрослого населения, крайне малочисленны, актуальны, имеют теоретическую и практическую значимость.

Панельные исследования пространственной точности движений, проведенные авторами в 2019 году на женщинах зрелого и пожилого возраста, с использованием модифицированного кинематометра М. Жуковского, в целом не выявили достоверных изменений показателей на трех амплитудах сгибания предплечья. Незначительное улучшение точности было отмечено лишь у женщин зрелого возраста. Несмотря на некоторое недостоверное ухудшение исследуемых показателей в старшей возрастной группе (74 года и старше), это может рассматриваться как положительный результат

влияния оздоровительной тренировки на сохранение способности управлять пространственными параметрами движений. Вместе с этим было выявлено некоторое увеличение разброса индивидуальных показателей в старшей возрастной группе. На основании полученных результатов авторы сделали заключение: многолетние занятия физическими упражнениями общеразвивающей направленности, а также накопленный за годы большой двигательный опыт, способствовали сохранению умения управлять пространственными характеристиками движений.

Цель исследования: изучить влияние многолетних занятий оздоровительной физической культурой на показатели динамической тремометрии у женщин зрелого и пожилого возраста в панельном срезе.

Методы исследования: изучение и анализ литературных источников, динамическая тремометрия, математическая статистика.

Организация исследования. В работе использовался электронный тремометр, позволяющий определять время выполнения и количество касаний (величину точности) при обведении ведущей рукой различных по сложности фигур: в форме квадрата, треугольника, двух концентрических кругов, зигзага, волны и прямой линии [3]. По степени сложности все задания были распределены в три группы: сложные (I), менее сложные (II) и простые (III), каждая из которых включал по две фигуры [6]. Тестирование проводилось по принятой в спортивной психологии методике [3]. Движения выполнялись по часовой стрелке. Исследование было проведено в оздоровительной группе на базе Государственного института физической культуры и спорта Армении в два этапа. Первый этап был проведен в ноябре 2011г., второй - в том же месяце 2019 г. В восьмилетнем панельном исследовании принял участие один и тот же контингент женщин, который был представлен двумя возрастными группами. В первую группу вошли женщины, средний возраст которых на начало исследования в 2011 году составил 50,9 (зрелый возраст), во вторую группу - пожилые женщины (66,8 лет).

Результаты и обсуждение. Анализ динамики полученных показателей выявил некоторое, хотя и незначительное улучшение точности, почти во всех группах движений (таблица). Сравнение данных в возрастном аспекте показало на относительно более выраженное улучшение точности в старшей возрастной группе женщин, которое при обведении всех 6-ти фигур составило в среднем 2,3 касания. Примечательно, что в этой группе обследованных относительно высокие показатели отмечены в 3-ей наиболее сложной группе движений. Так, если в начале исследования в 2011 году количество касаний стенок фигур (показатель точности) в этой группе заданий составило в среднем 13,7, то через 8 лет занятий оздоровительными физическими упражнениями у женщин пожилого возраста средние показатели точности выполнения заданий улучшились на 4,7 и составили 9,0 касаний. Следует отметить, что наименьшие положительные изменения были отмечены в 3-ей наиболее простой группе движений: 0,63 касания.

У женщин зрелого возраста панельные исследования выявили незначительную положительную динамику показателей тремометрии, за исключением 3-ей группы относительно простых движений, в которой результаты за восьмилетний период не изменились. Можно предположить, что точность выполнения простых фигур достигло некоего возрастного «оптимума», а сложные движения под воздействием тренировок и развития мелкой моторики стали более точными, что и отразилось на более высоких показателях.

Динамика показателей тремометрии у женщин зрелого и пожилого возрастов в восьмилетнем панельном исследовании (кол-во касаний, $X \pm m$)

Этапы исследования	Группы движений		
	I	II	III
	1-ая возрастная группа (n=11)		
2011 г.	7,56±1,16	5,56±0,85	3,44±0,44
2019 г.	6,82±0,77	3,91±0,76	3,45±0,74
Достоверность различий t P ≥	0,53	1,45	0,01
	0,05	0,05	0,05
	2-ая возрастная группа (n= 9)		
2011 г.	13,7±1,97	7,0±0,73	5,25±0,62
2019 г.	9,0±1,6	5,38±0,42	4,62±0,53
Достоверность различий t P ≥	1,64	1,93	0,78
	0,05	0,05	0,05

Заключение. Панельные исследования точности движений в целом не выявили достоверной динамики изучаемых показателей. Относительно более высокие показатели улучшения точности были отмечены у женщин пожилого возраста, что можно отметить как положительный факт сохранения способности к точному выполнению движений женщин даже в 74 года и старше. Можно утверждать, что многолетние занятия физическими упражнениями общеразвивающей направленности, а также накопленный за годы большой двигательный опыт, способствовали сохранению точности движений. Вместе с этим было выявлено некоторое увеличение разброса индивидуальных показателей в старшей возрастной группе.

Литература

1. Акопян Е.С. Оздоровительная тренировка как многолетний процесс. Научно-теоретический журнал: Наука и спорт: современные тенденции. Казань, N 2 (Т.11), 2016. - С.18-23.
2. Добренков В.И., Кравченко А.И. Методология и методика социологического исследования. - М.: Академический Проект: Альма Матер, 2009. - 537 с.
3. Методы психодиагностики в спорте /В.Л. Марищук, Ю.М. Блудов и др. – М.: Просвещение, 1984, с. 141 -150.
4. Физиологические механизмы старения. Под. ред. Д.Ф. Чеботарева, В.В. Фролькиса.-Л.: Наука,1982. - 228с.
5. Чатинян А.А., Акопян Е.С. Особенности влияния занятий оздоровительной физической культурой на точность движения у женщин. Материалы межд. Научно-практ. конф. «Спорт и спортивная медицина», посвященной 40-летию со дня основания Чайковского гос. института физической культуры. Г.Чайковский, 2020. - С. 431-438.
6. Чатинян А.А. Мониторинг возрастного развития точности движений человека.– Ереван: Авторское изд. 2010. - 72 с. (На армянском языке).

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661631>

PANEL RESEARCHES OF THE ACCURACY OF MOTOR ACTIONS OF WOMEN ENGAGED IN RECREATIONAL PHYSICAL CULTURE

Elena Hakobyan¹ – Professor, Doctor of pedagogical sciences;

Email: Elena.hakobyan@sportedu.am .

Ashot Chatinyan¹ – Professor, Doctor of pedagogical sciences.

¹Armenian state institute of physical culture and sport,

Yerevan, Republic of Armenia, A. Manukyan 11Street.

ANNOTATION

Introduction. In recent years, our own research has revealed the age-related features of controlling various movement parameters in women, as well as the nature of the influence of training experience on spatial, temporal, and strength indicators of movements.

Of particular interest are the results of panel studies, as a variety of longitudinal studies, conducted on the same contingent according to a single method at a certain time interval.

Research objective: to study the influence of long-term health-improving physical culture on the indicators of dynamic tremometry in mature and elderly women in a panel cut.

Research methods: study and analysis of literary sources, dynamic tremometry, mathematical statistics.

The study was conducted in a wellness group at the Armenian state institute of physical culture and sport in two stages. The first stage was held in November 2011, the second-in the same month of 2019. The eight-year panel study involved the contingent of women participated, who were represented by two age groups. The first group included women whose average age at the beginning of the study in 2011 was 50.9 (mature age), the second group - older women (66.8 years).

Results and discussion. Analysis of the dynamics of the obtained indicators revealed some improvement in accuracy, although unreliable, in almost all groups of movements. A comparison of the data in the age aspect showed a relatively more pronounced improvement in accuracy in the older age group of women, which averaged 2.3 touches.

Conclusions. It can be argued that long-term physical exercises of a general developmental orientation, as well as the extensive motor experience accumulated over the years, contributed to the preservation of the accuracy of movements. At the same time, there was a slight increase in the spread of individual indicators in the older age group.

Keywords: movement accuracy, tremometry, women, panel researches.